

ГК РФ: как работают новые
нормы 21-23 июня

[Обратная связь](#)

Российский экономический
университет имени...

[Обсудить](#)

[Написать в блог](#)

[Выход](#)

[ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО](#)

[СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА](#)

[ПРОФЕССИЯ](#)

[ПРАВО И ЖИЗНЬ](#)

[ПРАВО В МИРЕ](#)

[ОТРАСЛИ ПРАВА](#)

[СФЕРЫ ПРАКТИКИ](#)

[Российский
экономический
университет имени
Г.В. Плеханова читать
блог](#)

[Право и жизнь](#) [События и комментарии](#)

Организационно-правовое обеспечение международной торговли и инноваций

Отрасль права: [Гражданское право](#)

08.10.2015 — 13:23

0

[разрешить комментировать](#)

[редактировать](#)

[Удалить](#)

[9 октября 2015 года в РЭУ им. Г.В. Плеханова пройдет круглый стол, посвященный вопросам организационно-правового обеспечения международной торговли и инноваций.](#)

V Всероссийский фестиваль науки
Межвузовский студенческий круглый стол
на тему
«Международная торговля и инновации»
9 октября
11.50-14.00
214 ауд. (3 корпус)

Мероприятие пройдет в рамках [V Всероссийского фестиваля науки](#).

Основная цель круглого стола – обсуждение результатов научно-исследовательской работы студентов, посвященной проблемам современной мировой торговли в контексте инновационной составляющей, в контексте международного частного права.

Кроме студентов факультета Международных экономических отношений [РЭУ им. Г.В. Плеханова](#) приглашены выступающие из Всероссийской академии внешней торговли и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Приглашаются студенты и специалисты!

Область знаний:

Гуманитарные науки
Общественные науки

Целевая аудитория:

- студенты
- взрослые
- специалисты

Адрес:

Партнёр рубрики

Гражданское право

[GOLTSBLAT](#) [VIP](#)

Похожие материалы

10.06.2016 [Геннадий Васильев](#)
[Квалификация](#)
[генетического вреда](#) 13

06.06.2016 [Владимир Багаев](#)
[Гаражным объединениям](#)
[порекомендовали](#)
[«санацию» // Совет по...](#) 0

03.06.2016 [Российский...](#)
[Представители РЭУ им. Г.В.](#)
[Плеханова приняли участие](#)
[В...](#) 0

02.06.2016
[Информационно-пр...](#)

[Объявлены победители XI](#)
[Всероссийского конкурса](#)
[«Правовая...](#) 0

26.05.2016 [Роман Пахтусов](#)
[Городской суд Санкт-](#)
[Петербурга подтвердил](#)
[законность...](#) 5

Новые блоги

18.06.2016 [Андрей Заварухин](#)
[В законе о банкротстве](#)
[граждан, арбитражный](#)
[управляющий –...](#) 0

18.06.2016 [Евгений Петров](#)
[Реформа российского](#)
[наследственного права.](#)
[Комментарий...](#) 0

17.06.2016
[Евгений Москаленко](#)

117997, Москва, ул. Стремянный пер., д.36
Телефон для справок в дни Фестиваля: +7(967)028-34-01

Ведущий:
Кузнецова Галина Владимировна

Организация:
[Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова, РЭУ имени Г.В.Плеханова](#)

DOI: [10.13140/RG.2.1.1060.4240](#)

Теги: [РЭУ им. Г.В. Плеханова, Plekhanov Russian University of Economics \(PRUE\)](#)

ключевые слова: [РЭУ им. Г.В. Плеханова, Plekhanov Russian University of Economics \(PRUE\)](#)

167 рейтинг 0

0

[Несколько доводов "ЗА" увеличения сроков давности...](#) 7

17.06.2016 [Андрей Заварухин](#)
[Банкротство граждан не работает! Часть 2](#) 3

17.06.2016 [Андрей Рыбалов](#)
[Первоначальное приобретение права на заложенную вещь](#) 2

Комментарии (0)

[Подписаться на комментарии](#)

[Написать комментарий](#)

Оставить комментарий

[отправить](#)

ИДЦП
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ЦЕНТР
ЧАСТНОГО
ПРАВА

DOUBLE PRO
Юридическая группа

2010 - 2016 © ООО "Редакция журнала "ЗАКОН"

Портал функционирует при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям

О нас

[Презентация](#)

[Помощь](#)

[Соглашение](#)

[Реклама](#)

[Контакты](#)

Разделы

[Вакансии](#)

[Блоги](#)

[Обсуждения](#)

[Мероприятия](#)

[Видео](#)

[Библиотека](#)

Пользователи

[Юристы](#)

[Студенты](#)

[Организации](#)

Наши группы

[Facebook](#)

[ВКонтакте](#)

[Твиттер](#)